

Redes de apoyo y grado de soledad en el adulto mayor de 65 a 80 años con diabetes tipo 2

Cerón Rodríguez JI¹, Luna Sánchez N. C.², Novales Martínez D.¹, Arenas Peralta E.¹

¹Unidad de Medicina Familiar N°180, IMSS. OOAD Edo. Mex Oriente, Valle de Chalco, Estado de México

²Unidad de Medicina Familiar N°195, IMSS. OOAD Edo. Mex Oriente, Chalco, Estado de México

Resumen

INTRODUCCIÓN: Las redes de apoyo son fundamentales para el bienestar de los adultos mayores con diabetes tipo 2, especialmente cuando presentan soledad presentando sensación de minusvalía, aislamiento social, tristeza, nostalgia y con ello menor apego terapéutico. **OBJETIVO:** Identificar las redes de apoyo y el grado de soledad en el adulto mayor de 65 a 80 años con diabetes tipo 2. **MATERIAL Y MÉTODOS:** Estudio transversal y descriptivo, que evaluó las redes de apoyo y el grado de soledad en 266 adultos mayores de 65 a 80 años; Utilizando como instrumento para la evaluación de soledad, la Escala de UCLA y para redes de apoyo, la Escala de MOSS que fue creada para enfocarse en personas con enfermedades crónicas. **RESULTADOS:** mostraron que las redes de apoyo fueron discretamente más fuertes para el sexo masculino revelando que el apoyo social fue máximo en el 49% de los casos, mientras que el 51% mostró un nivel medio de apoyo, aunque no hubo diferencia estadística significativa para el grado de soledad encontrando mayor apoyo de la familia, personas importantes cercanas y amigos. **CONCLUSIONES:** El estudio reveló que las redes de apoyo están asociadas de forma inversa a un mayor nivel de soledad, es decir a menor nivel de apoyo mayor grado de soledad. Con el fin de busca estrategias adecuadas para el abordaje integral de cada uno de ellos, tratando no enfermedades sino personas con alguna enfermedad.

Abstract

INTRODUCTION: Support networks are essential for the well-being of older adults with type 2 diabetes, especially when they experience loneliness, leading to feelings of disability, social isolation, sadness nostalgia and consequently less therapeutic attachment. **OBJECTIVE:** To identify support networks and the level of loneliness in older adults aged 65 to 80 years with type 2 diabetes. **MATERIALS AND METHODS:** Cross-sectional and descriptive study that evaluated support networks and the degree of loneliness in 266 older adults aged 65 to 80 years; using the UCLA Loneliness Scale as an instrument for evaluating loneliness and the MOSS Scale for support networks, which was created to focus on people with chronic illnesses. **RESULTS:** It was shown that support networks were slightly stronger for males revealing that social support was maximal in 49% of cases, while 51% showed a moderate level of support, although there was no statistically significant difference in the degree of loneliness finding greater support from family, important close individuals, and friends. **CONCLUSIONS:** The study revealed that support networks are inversely associated with a higher level of loneliness, meaning that a lower the level of support, the greater the degree of loneliness. In order to seek appropriate strategies for the comprehensive approach to each of them, addressing not diseases but people with an illness.

Palabras Clave: Diabetes, Soledad, Apoyo

Keywords: Diabetes, solitude, support

1. INTRODUCCIÓN

A nivel mundial, se ha informado del incremento de enfermedades no transmisibles, siendo de las más comunes, enfermedades cardiovasculares, musculo esqueléticas y metabólicas como la diabetes tipo 2. Entre el dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, se realizó en México la encuesta nacional de salud y nutrición reportando una prevalencia del 10.3% de diabetes tipo 2, siendo uno de los principales motivos de consulta en

el primer nivel de atención [1]. El objetivo terapéutico con este padecimiento es mantener un control glucémico óptimo para prevenir complicaciones vasculares [2].

El adulto mayor se encuentra en la última etapa del ciclo familiar, la que sigue después de la etapa adulta, previa al fallecimiento de la persona, comprendiendo edades que superan los 60 años. A partir de esta edad, las personas sufren diferentes cambios en su estilo de vida, agregando esta enfermedad, pueden enfrentar deterioro en la movilidad, cambios en la autonomía, lo que puede contribuir a sentimientos de aislamiento y soledad, condiciones que pueden llevar a sensaciones de menor afecto, aislamiento social, nostalgia y tristeza [1]. La adherencia terapéutica es el pilar del tratamiento, cuando no es llevada no solo afecta al paciente sino al sistema de salud en general, lo cual puede estar determinado por una mala red de apoyo y sensación de soledad empeorando su calidad de vida y aumentando costos de atención médica [4].

La depresión y la soledad sugieren la probabilidad a desarrollar mayores trastornos psicosociales, ampliamente relacionadas por cambios en el estado de ánimo y aislamiento [5].

2. METODOLOGÍA

Se realizó un estudio descriptivo, observacional, transversal y retrospectivo en la UMF- UMAA 180 (Unidad de Medicina Familiar con Unidad Médica de Atención Ambulatoria), a 266 sujetos de estudio de entre 65 a 80 años ambos sexos con diagnóstico previo de diabetes tipo 2 que aceptaron participar firmando carta de consentimiento informado y aviso de privacidad en Valle de Chalco, Estado de México. El tamaño de la muestra se determinó mediante la fórmula de proporciones para poblaciones finitas, mientras que la selección se realizó con una técnica de muestreo probabilístico aleatorio simple. Aplicando para medir redes de apoyo “escala de apoyo social de MOS” (estudio de resultados médicos), creada para enfocarse en la red de apoyo para pacientes con enfermedades crónicas, que consta de 20 ítems, en donde cada pregunta tiene cinco puntos que va desde el uno (nunca), hasta cinco (siempre), el primer ítem informa sobre el tamaño de la red social y los restantes miden cuatro dimensiones del apoyo social funcional; emocional, apoyo instrumental, interacción social positiva y apoyo afectivo. Esta escala tiene un alfa de Cronbach alto con un 0.80. y para medir escala de soledad se utilizó La escala de UCLA (Universidad de California en los Ángeles) consta de veinte ítems, diez de los cuales están codificados en dirección directa y diez en dirección inversa, cada pregunta tiene cuatro opciones que da un valor acorde a la frecuencia elegida por el participante. Una puntuación entre 65 a 80 nos indica un grado alto severo, de 50 a 64 un grado moderadamente alto, de 35 a 49 indica un grado moderado y de 20 a 34 un grado bajo de soledad.

3. RESULTADOS

Participaron 266 sujetos de estudio de entre 65 a 80 años, con un promedio de 72 años (± 4.4 años). El 55.6% de los encuestados fueron del sexo femenino ($n= 148$), mientras que el 44.4% fueron hombres ($n= 118$). En cuanto a la escolaridad, el 35% de los participantes ($n= 95$) tenía estudios completos de primaria, al igual que el 35% con estudios de secundaria. Además, el 29% de los participantes ($n= 78$) había completado el bachillerato. Datos detallados en la tabla 1.

Tabla 1. Datos sociodemográficos de los participantes

	\bar{x}	D.E.
Edad	72.6	4.4
	n	%
Sexo		
Mujer	148	55.6
Hombre	118	44.4
Escolaridad		
Primaria	94	35.3
Secundaria	94	35.3
Bachillerato	78	29.3

\bar{x} : media, D.E. Desviación estándar. n=Frecuencia, %: porcentaje

Índice global de apoyo

El 49% de la población encuestada recibe el máximo apoyo social de sus redes sociales (130 participantes) y el 51% recibe un nivel medio de apoyo (136 participantes). No se observó un nivel de apoyo mínimo en los resultados. Los detalles se observan en la gráfica 1.

Gráfica 1. Nivel de apoyo global

Apoyo emocional

El apoyo emocional máximo se observó en el 45% de la muestra (n=120 participantes) y el nivel medio en el 54.9% (n=146), no se observó nivel de apoyo mínimo. Detalles en la gráfica 2.

Gráfica 2. Nivel de apoyo emocional

Ayuda material

La ayuda material máxima se observó en el 42.9% de la muestra (n= participantes) y el nivel medio en el 57.1% (n=152), no se observó nivel de apoyo material mínimo. Detalles en la gráfica 3.

Gráfica 3. Nivel de ayuda material

Relaciones Sociales de ocio y distracción

En cuanto a las relaciones sociales de ocio y distracción máxima se observó en el 53.4% de la muestra (n= 142 participantes) y en nivel medio en el 46.2% (n= 123) y las relaciones sociales y de ocio mínimos del 0.4% (1 participante). Detalles en la gráfica 4.

Gráfica 4. Relaciones sociales de ocio y distracción

Apoyo afectivo

En cuanto al apoyo afectivo máximo se observó en el 42.9% de la muestra (n= 114 participantes), el nivel de apoyo afectivo medio en el 56.4% (n=150) y el apoyo afectivo mínimo fue del 0.8% (2 participantes). Detalles en la gráfica 5.

Gráfica 5. Apoyo afectivo

Análisis bivariado

El 53% de los adultos mayores con máximo apoyo global fueron hombres, comparado con el 45% de las mujeres ($\chi^2= 1.73$, $p=0.188$), no se observaron diferencias estadísticamente significativas por sexo y máximo grado de apoyo. El nivel de correlación entre el índice global de apoyo y el sexo obtuvieron una r de Pearson de -0.081 . Se observa en la tabla 2 y 3 respectivamente.

Tabla 2. Cruzada Índice Global *Sexo

Índice Global	Sexo		Total	
	Mujer	Hombre		
Máximo apoyo global	Recuento	67	63	130
	% dentro de Sexo	45,3%	53,4%	48,9%
Apoyo global medio	Recuento	81	55	136
	% dentro de Sexo	54,7%	46,6%	51,1%
Total	Recuento		118	266
	% dentro de Sexo		100%	100%

\bar{x} : media, D.E. Desviación estándar. n=Frecuencia, %: porcentaje

Tabla 3. Medidas simétricas y correlación

Valor		Error estándar asintótico ^a	T aproximada ^b	Significación aproximada ^c	
Intervalo por intervalo	R de Pearson	,081	,061	-1,315	,189 ^c
Ordinal por ordinal	Correlación de Spearman	,081	,061	-1,315	,189 ^c
N de casos válidos		266			

- a. No se presupone la hipótesis nula.
- b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula.
- c. Se basa en aproximación normal.

Niveles de soledad

No se observaron diferencias estadísticas por nivel de soledad e índice de apoyo global, tabla 5 y 6.

Tabla 5. Nivel de soledad UCLA

Variable	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Severo	15	5,6	5,6
	Moderado alto	82	30,8	36,5
	Moderado	91	34,2	70,7
	Bajo	78	29,3	100,0
	Total	266	100	100

Tabla 6. Tabla cruzada Nivel de soledad UCLA*Índice Global

		Índice Global		Total	p*
		Máximo apoyo global	Apoyo global medio		
Severo	Recuento	8	7	15	
	% dentro de Índice Global	6,2%	5,1%	5,6%	
Moderado alto	Recuento	43	39	82	
	% dentro de Índice Global	33,1%	28,7%	30,8%	

Nivel de soledad UCLA	Moderado	Recuento	40	51	91	0.692
		% dentro de Índice Global	30,8%	37,5%	34,2%	
	Bajo	Recuento	39	39	78	
		% dentro de Índice Global	30,0%	28,7%	29,3%	
Total		Recuento	130	136	266	
		% dentro de Índice Global	100,0%	100,0%	100,0%	

* Valor de χ^2

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El presente estudio evaluó el nivel de apoyo social en adultos mayores con diabetes tipo 2, utilizando el cuestionario de apoyo social de MOS (estudio de resultados médicos), cuyos resultados indicaron que el 49% de los sujetos de estudio cuentan con un nivel de apoyo social máximo, mientras que el 51% reportó un nivel de apoyo medio. No se encontró ningún caso de apoyo social bajo o deficiente.

Estos hallazgos son consistentes con estudios previos reportados por Martínez y colaboradores, quienes también utilizaron el cuestionario MOS, encontrando que el 47% de los adultos mayores con enfermedades crónicas, reportaron altos niveles de apoyo social, mientras que el 53% niveles medios [6].

A diferencia de un estudio realizado por Gómez y colaboradores en un grupo parecido con la misma escala, encontró un 35% de apoyo social máximo, encontrando variaciones regionales o diferencias en el método para recopilar datos [7].

La comparación por sexo, el estudio resultó que las mujeres reciben menos apoyo social en comparación con los hombres, con muy poca diferencia por el cual no fueron estadísticamente significativas.

En un estudio que se realizó en el dos mil veintiuno por López y colaboradores, reportaron que las mujeres reciben menor apoyo social que los hombres, de igual forma estadísticamente no significativa [8]. Así como en el dos mil veintidós por los autores Pérez y Sánchez, quienes encontraron estadísticamente diferencias significativas, en cuanto el apoyo social entre hombres y mujeres siendo mayor en hombres [9].

La ausencia de apoyo social bajo o deficiente en nuestros resultados contrasta con otros estudios que indican que se presenta hasta en un diez por ciento de los adultos mayores con enfermedades crónicas [10]. Esta diferencia significativa se podría explicar por el cambio de las características sociodemográficas de la calidad de los servicios de salud ofrecidos en distintas regiones geográficas.

De los 266 sujetos de estudio el 55.6% fue del sexo femenino y 44.4% masculino y los resultados demuestran que los adultos mayores con diabetes tipo 2, cuentan con un buen nivel de apoyo social, predominio en hombres con una diferencia estadísticamente no significativa, mientras que en el nivel de soledad e índice de apoyo global no se observaron diferencias estadísticas.

Futuras investigaciones podrían considerar realizar diseños longitudinales a fin de evaluar como varía el apoyo social percibido a lo largo del tiempo vs el grado de soledad percibido y así poder explorar ampliamente otros

factores, para lograr una visión más detallada de como la soledad se ve relacionada estrechamente con el apoyo social en los adultos mayores con diabetes.

Dentro de las fortalezas del estudio de investigación, el tamaño de la muestra alcanzado fue una de ellas, con un total de 266 sujetos de estudio, permitiendo obtener resultados más representativos de la población estudiada, minimizando el sesgo de respuesta, proporcionando una visión más precisa del apoyo social y la soledad percibida en este grupo estudiado.

REFERENCIAS

- [1] Panorama de la Salud: Latinoamérica y el Caribe 2020 | es | OCDE | OECD [Internet]. [cited 2023 Aug 29]. Available from: <https://www.oecd.org/health/panorama-de-la-salud-latinoamerica-y-el-caribe-2020-740f9640-es.htm>
- [2] Encuesta nacional de salud y nutrición 2018-19. Resultados nacionales [Internet]. [cited 2023 Aug 29]. Available from: <https://www.insp.mx/produccion-editorial/novedades-editoriales/ensanut-2018-nacionales>.
- [3] Egede LE, Dismuke CE. Serious psychological distress and diabetes: a review of the literature. *Curr Psychiatry Rep* [Internet]. 2012 Feb [cited 2023 Aug 29];14(1):15–22. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22002804/>
- [4] Patel YR, Gadiraju T V., Gaziano JM, Djoussé L. Adherence to healthy lifestyle factors and risk of death in men with diabetes mellitus: the Physicians' Health Study. *Clin Nutr* [Internet]. 2018 Feb 1 [cited 2023 Aug 29];37(1):139. Available from: </pmc/articles/PMC5513764/>
- [5] Relación entre el apoyo social y las complicaciones agudas de la diabetes tipo 2: un estudio de corte transversal. <https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/revsalud/a.5757>
- [6] Sherbourne CD, Stewart AL. The MOS social support survey. *Soc Sci Med* [Internet]. 1991 [cited 2023 Aug 29];32(6):705–14. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2035047/>
- [7] Russell D, Peplau LA, Cutrona CE. The revised UCLA Loneliness Scale: concurrent and discriminant validity evidence. *J Pers Soc Psychol* [Internet]. 1980 [cited 2023 Aug 29];39(3):472–80
- [8] Basto-Abreu A, López-Olmedo N, Rojas-Martínez R, Aguilar-Salinas CA, de la Cruz-Góngora V, Rivera-Dommarco J, et al. Prevalence of diabetes and glyceemic control in Mexico: national results from 2018 and 2020. *Salud Publica Mex* [Internet]. 2021 nov 5 [cited 2023 Aug 27];63(6, Nov-Dic):725–33. Available from: <https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/12842>
- [9] Pastor Palomar, N. (2019). Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad. *Revista Electrónica de Estudios Internacionales*.
- [10] Santos Pérez, O., Mondejar Rodríguez, J., & Morciego Esquivel, H. (2019). Programa de capacitación para la gestión de accesibilidad y movilidad en centros históricos. *Arquitectura e Ingeniería*.

Correo de autor de correspondencia: jessybhp@hotmail.com